

РЕСПУБЛИКАДА ИННОВАЦИОН РИВОЖЛАНИШНИ ҲУҚУҚИЙ ПОЙДЕВОРИ МУСТАҲКАМЛАНИШИ - КАТТА МАРРАЛАР САРИ ҚАДАМ ТАШЛАШ УЧУН ЗАМИНДИР

¹Ҳайдаров Нурбек Хасанович ²Фазлиддинов Шохрух Шамсиддинович

¹Инновацион ривожланиш агентлиги, Бўлим бошлиғи, мустақил тадқиқотчи ²Инновацион ривожланиш агентлиги, Директор ёрдамчиси, мустақил тадқиқотчи

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137721>

Аннотация. Мазкур мақолада ўтган 5 йил давомида мамлакатимизда инновацион фаолиятни бошқаришни такомиллаштириш учун қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, уларда белгиланга асосий вазифалар, мазкур вазифалар доирасида эришилган энг муҳим ютуқлар батафсил очиб берилган.

Калит сўзлар: Қонун, глобал инновацион индекс, инновация, индикатор, рейтинг, стратегия, инфратузилма, стартап, концепция, ислоҳот.

Abstract. In this article, the normative and legal documents adopted for the improvement of the management of innovative activities in our country during the past 5 years, the main tasks defined in them, and the most important achievements achieved within the framework of these tasks are revealed in detail.

Keywords: Law, global innovation index, innovation, indicator, ranking, strategy, infrastructure, institution, startup, concept, reform.

Аннотация. В данной статье раскрываются нормативно-правовые документы, принятые для совершенствования управления инновационной деятельностью в нашей стране за последние 5 лет, определенные в них основные задачи, а также наиболее важные достижения, достигнутые в рамках этих задач. деталь.

Ключевые слова: Закон, глобальный инновационный индекс, инновации, индикатор, рейтинг, стратегия, инфраструктура, стартап, концепция, реформа.

Кириш. Ўтган 5 йил мобайнида республикаимизда илмий-инновацион фаолиятни ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш, мамлакатнинг инновацион салоҳиятини шакллантириш ва янада такомиллаштириш учун қулай шарт-шароитлар яратиш бўйича самарали механизмларни ишлаб чиқишга қаратилган чора-тадбирлар амалга оширилди, соҳанинг норматив-ҳуқуқий базаси тубдан янгиланди ҳамда дунё илм-фан ва инновацион ривожланиш тенденциялари асосида замонавийлаштирилди.

Хусусан, олимларнинг жамиятдаги маъқеи оширилиб, моддий ва маънавий рағбатлантиришда катта ижобий натижалар қўлга киритилди, ёшларнинг инновацион фаолиятдаги фаол иштироки таъминланди, илм-фан ва инновацияларни молиялаштиришнинг жаҳон тажрибалари асосидаги самарали ва шаффоф механизмлари жорий этилди. Илм-фан ва илмий фаолият ҳамда инновацион фаолиятнинг чегаралари, элементлари ва иштирокчилари аниқ белгилаб олинди.

Инновацион фаолиятни бошқаришнинг ҳуқуқий асосларига ўтишдан олдин инновация атамасини маъносини очиб берадиган бўлсак, турли адабиётларда турлича таърифлар берилган, “Инновация” сўзи лотинча “novatio” сўзидан олинган бўлиб, “янгилашиш” “ўзгариш”, ҳамда “in” қўшимчаси эса лотинчадан “йўналиш” деган маъно беради, агар буни ягона “Innovatio” шаклда таржима қилинса-“ўзгаришлар йўналишида” деб изоҳланади.

“Innovation” тушунчаси биринчи бўлиб XIX-асрнинг илмий тадқиқотларида фойдалана бошланган, иқтисодиётдаги ўзгаришларни жадаллашуви оқибатида XX-асрнинг бошида инновация сўзини австриялик ва америкалик иқтисодчи Й. Шумпетернинг ўзининг илмий ишларида фойдалана бошлаган, айниқса, 1900-йилларда Й.Шумпетер иқтисодда ушбу терминни илмий қўллашга киритган дастлабки олимдир.

Жумладан, машхур иқтисодчи олим П.Друкернинг фикрича, «инновацион фаолият-бу янги бизнесни очиш ва янги хизматларни кўрсатиш учун тадбиркорни ўзгаришлардан фойдаланиш ва уларнинг янги имкониятларини оширишни назарда тутувчи муҳим воситасидир». деб ҳисоблайди.

Инновация-бу бозор талабидан келиб чиққан ҳолда жараёнлар ва маҳсулотларнинг сифатли ўсиш самарадорлигини таъминлаш учун жорий этилган янгилик. Инсон интеллектуал фаолияти унинг фантазияси, ижодий жараёни, кашфиётлари, ихтиролари ва рационализаторлигининг якуний натижаси ҳисобланади.

Жумладан, Олий таълим, фан ва инновациялар вазири, академик И.Абдурахмонов кўп марта ўз нутқларида, қачон илмнинг маблағга айланиши натижасида инновация пайдо бўлишини таъкидлаган.

Бунда инновация ва илм-фанни қўллаб-қувватлаш, давлатимизда илм-фан соҳасига давлат бюджетидан ажратиладиган маблағларни босқичма-босқич 2030 йилга ялпи ички маҳсулотнинг 2 фоиз миқдоригача, шу жумладан 2020 йилгача ялпи ички маҳсулотнинг 0,8 фоиз миқдоригача ошириш режашатирилмоқда, лекин ҳозирда мамлакатимиз эса 0,1% ни, бу кўрсаткич айрим хорижий давлатлардаги ҳолат Исроил 5,4%, Жанубий Корея 4,8%, АҚШда 3,5%, Швеция ва Белгия 3,5%, Япония 3,3%, Хитой 2,7%, Франция 2,4%, Сингапур 1,9 %, Россия 1,1%, Миср 1%, Озарбойжон 0,2 %, ташкил этмоқда.

Бу борада давлатимиз раҳбари Ш.Мирзиёевнинг пойтахтимизнинг Талабалар шаҳарчасида Инновацияларни татбиқ этиш илмий-амалий маркази очилиш маросимида “Халқимиз дунёқарашида инновация муҳитини яратиш энг муҳим вазифамиздир. Инновация бўлмас экан, ҳеч бир соҳада рақобат, ривожланиш бўлмайди.” деб келтирган фикрлар, бугунги кунда инновация соҳасида амалга оширилган ишлар мисолида ҳақиқатдан ўз натижасни бериб келмоқда.

Бугунки кунда жаҳон мамлакатларининг инновацион ривожланиш тенденцияларини белгилаб берадиган Глобал инновацион индекс рейтингда мамлакатимиз 2023 йилда 82-ўринни банд этди.

1-жадвал Давлатларнинг ГИИдаги йиллар доирасида ўсиш жадвали

№	Давлатлар	2015 йил (141 та давлат)	2020 йил (131 та давлат)	2022 йил (132 та давлат)	2023 йил (132 та давлат)
1.	Швейцария	1	1	1	1
2.	Англия	2	4	4	4
3.	Сингапур	7	8	7	5
4.	Жанубий Корея	14	10	6	10
5.	Хитой	29	14	11	12
6.	Япония	19	16	13	13
7.	Россия	48	47	47	51

8.	Қозоғистан	82	77	83	81
9.	Ўзбекистан	122	93	82	82
10.	Қирғизистон	109	94	94	106
11.	Миср	100	96	89	86
12.	Тожикистон	114	109	104	111

Юқоридаги жадвалдан кўришимиз мумкинки, Швейцария дунёда биринчи ўринни бермасдан келаётгани, бу борада мамлакатимизнинг ГИИдаги ўрни ҳар йиллар кесимида ўсиш бўлаётганини кузатиш мумкин. Индексда мамлакатимиз илк бор 2015 йилда киритилиб, 141 та мамлакат ичида 122-ўринни эгаллаган. 2023 йилда республикамиз 132 та дунё мамлакатлари ичида 82-ўринга (+40) кўтарилган.

2023 йилги рейтингда Қирғизистон – 106 (▼12), Беларусь – 80 (▼3), Россия – 51 (▼4), Жанубий Корея – 10 (▼4), Туркия – 39 (▼2) Тожикистон 111 (▼7) сингари давлатларда пасайиш кузатилган бўлса Сингапур– 5 (▲2), Озарбайжон – 89 (▲4), Арманистон – 72 (▼8), Қозоғистон – 81 (▲2) каби давлатларда юқорилаш ҳолати кузатилган.

Тадқиқот методологияси

Мазкур мақолада республикада инновацион экотизимнинг ривожланишни ҳуқуқий пойдевори очиб бериш учун статистик таҳлил, аналитик мушоҳада, қиёсий таҳлил, умумфан методларидан фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар (Analysis and results).

Ўтган беш йил давомида, яъни 2018 - 2022 йилларда республикамизда илм-фан ва инновацион фаолиятга оид 80 га яқин норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар қабул қилинди, натижада ушбу соҳада рақобат, манфаатдорлик ва жавобгарлик муҳити шаклланди.

Биринчилардан, илм-фан ва инновацион фаолиятни янада ривожлантириш ва кадрлар илмий салоҳиятини мустаҳкамлашнинг қонуний асосларини белгиловчи 3 та муҳим Қонун – Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 октябрдаги «Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида»ги ЎРҚ-576-сон Қонуни, Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 24 июлдаги «Инновацион фаолият тўғрисида»ги ЎРҚ-630-сон Қонуни ҳамда 2020 йил 23 сентябрдаги «Таълим тўғрисида»ги ЎРҚ-637-сон Қонунлар қабул қилинди. Мазкур Қонунларда қандай вазифалар белгиланганини бирма-бир кўриб ўтсак.

2020 йил 29 октябрда “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” ПФ-6097-сон Фармони, “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-165-сон Фармон ва бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатлардир.

Юқоридаги қабул қилинган ҳужжатларнинг асосида биринчи ўринда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 29 ноябрдаги “Ўзбекистон Республикаси Инновацион ривожланиш вазирлигини ташкил этиш тўғрисида” ги ПФ-5264-сон Фармони бўлиб, унда Ўзбекистон Республикасини инновацион ва илмий-техник ривожлантириш соҳасида жамият ва давлат ҳаётини ҳар томонлама ривожлантиришга, мамлакатнинг интеллектуал ва технологик салоҳиятини оширишга қаратилган ягона давлат сиёсатини амалга ошириши белгиланди. Ўтган йиллар давомида Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан қабул қилинган норматив-ҳуқуқий ҳужжатларнинг натижалари юзасидан ҳолатини очиб беришга ҳаракат қиламан.

“Илм-фан ва илмий фаолият тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни давлат органлари ва ташкилотларининг, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг илм-

фан ва илмий фаолият соҳасидаги ваколатларини, фуқаролар ва нодавлат ноижорат ташкилотларининг соҳадаги иштироки, илмий ишланмаларни тижоратлаштириш, ахборот таъминоти, ноёб илмий объектлар, илмий асбоб ва ускуналардан фойдаланиш тартибларини белгилаб берди.

Шунингдек, Қонунда илм-фан ва илмий фаолият соҳасини молиялаштиришнинг тартиблари, чет давлатларда олинган илмий даражалар ва илмий унвонларнинг Ўзбекистон Республикасида тан олиншининг ҳуқуқий асосларини ҳамда мамлакатда илм-фан соҳасидаги кадрларнинг ривожланган давлатлар даражасида тан олинishi белгилаб ўтилди.

“Инновацион фаолият тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни инновацион фаолият соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, давлат ва давлат бошқаруви органларининг, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг ваколатларини, инновацион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш, инновацион фаолият субъектларининг ҳуқуқ ва мажбуриятларини тартибга солади. Мазкур Қонун билан илмий, илмий-техник, инновацион фаолият натижаларини трансфер қилиш, тижоратлаштиришни фаоллаштириш, инновацион фаолият инфратузилма субъектлари, инновацион фаолиятни молиялаштириш манбалари ва шакллари белгиланган.

“Таълим тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикасининг Қонуни таълим соҳасидаги давлат сиёсатининг асосий йўналишлари, давлат ва давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларининг ваколатлари, асосий принциплар, таълим тизими, турлари ва шакллари ҳамда давлат таълим стандартлари ва давлат таълим талаблари белгиланган.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрда “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” ПФ-6097-сон Фармони тасдиқланди.

Мазкур Фармон билан илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепциясида илм-фанни ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, уларни амалга ошириш механизмлари, илм-фан ва илмий фаолиятни молиялаштириш тизимларини такомиллаштириш ҳамда юқори малакали илмий ва муҳандис кадрлар тайёрлаш, уларни илмий фаолиятга йўналтириш, илм-фан тараққиётига қўмаклашадиган замонавий ахборот муҳитини шакллантириш белгиланган.

Шунингдек, мазкур концепциясида узоқ муддатли мақсадли кўрсаткичлари ва индикаторлари ишлаб чиқилди, йўналишлар бўйича илм-фанни босқичма-босқич ривожлантириш, жумладан, Илм-фанга ажратилган маблағларнинг ялпи ички маҳсулотга нисбатан улушини 2030 йилда 2 фоизга етказиш, Илм-фанни умумий молиялаштириш ҳажмида илмий-тадқиқот ва тажриба-конструкторлик ишларига хусусий сектор томонидан ажратилган маблағлар улуши 30 фоизга етказиш, ёш мутахассисларни илм-фанга кўпроқ жалб қилиш ҳисобига олимларнинг ўртача ёшини 39 ёшга етказиш, маҳаллий олимларнинг мамлакатда ва чет элларда мақола чоп этиш ва патент олиш фаоллигини ошириш, юқори қўшимча қийматга эга бўлган чуқур илм талаб этадиган ва юқори технологик маҳсулотларни ишлаб чиқаришга қаратилган таркибий ўзгаришлар ҳамда илм-фан ютуқларини иқтисодиётнинг реал секторига татбиқ этиш сингари соҳаларда аниқ вазифалар белгиланди.

Шунинг мазкур Фармон асосида барча давлат бошқаруви органлари ва хўжалик бирлашмаларининг республика даражасидаги раҳбар (ўринбосар)ларидан бири бир вақтнинг ўзида илм-фан ва инновацион фаолиятни ривожлантиришга масъул этиб

бириктирилди. Фан йўналишлари бўйича 12 та фан жамиятлари ташкил этилиб, уларнинг фаолияти янгидан йўлга қўйилди.

Мамлакатда илм-фан ва инновацияларни ривожлантириш бўйича самарали чора-тадбирларнинг рўёбга чиқарилишини бошлаб берган энг муҳим ҳужжатлардан бири бу Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябридаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5544-сон Фармон бўлиб, унда 2019-2021 йилларда Инновацион ривожланиш стратегиясининг асосий мақсади этиб, мамлакатнинг жаҳон миқёсидаги рақобатбардошлиги ва унинг инновацион тараққиётини белгиловчи асосий омил сифатида инсон капиталини ривожлантириш деб белгиланди.

Ушбу мақсадга эришиш учун таълим сифати ва қамровини ошириш, илмий салоҳият ҳамда илмий-тадқиқот ва ишланмаларнинг самарадорлигини мустаҳкамлаш, инновациялар, илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ва технологик ишларга давлат ва хусусий инвестицияларни жалб этишни кўпайтириш, давлат ҳокимияти органларининг самарадорлигини ошириш, барқарор ижтимоий-иқтисодий инфратузилмани яратишкаби вазифалар белгилади.

Ушбу вазифаларни амалга ошириш йўналишида мамлакатда қисқа муддат ичида таълимнинг барча босқичларида таълим сифати ва қамровини ошириш, мазкур жараённинг узлуксизлиги, шунингдек, иқтисодиёт эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда кадрларни тайёрлаш тизимининг мослашувчанлигини таъминлаш бўйича тизимли ишлар амалга оширилди.

Айниқса, Ўзбекистон Республикасини 2019–2021 йилларда инновацион ривожлантириш стратегияси доирасида олиб борилаётган ислохотлар натижасида республикаemiz Глобал инновацион индексида 2023 йилда 82-ўрин эгалларди.

Стратегиядан келиб чиқиб, инсон капиталини ривожлантириш асосий урғи берилди. Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ёш олимлар учун хорижий конференцияларда иштирок этиш, ҳамкор хорижий ташкилотларга ташриф буюриш, ёш олимлар учун хорижий давлатларда амалиёт ўташ имконияти яратилди, бугуни кунга қадар 600 дан зиёд ёш олимлар (АҚШ, Беларусь, Бельгия, Буюк Британия, Франция, Буюк Британия, Венгрия, Германия, Туркия, Жанубий Корея, Япония) сингари давлатларга илмий стажировкаларга юборилди.

Илмий даражали кадрлар тайёрлаш билан шуғулланаётган олий таълим муассаса ва илмий ташкилотларда квота шакллантириш жараёнини тезлаштириш, осонлаштириш ҳамда самарали мониторинг олиб бориш мақсадида Ягона электрон тизим (phd.mininnovation.uz) жорий этилди. Натижада, олий таълимдан кейинги таълим тизимида шаффофликни таъминлашга эришилди. 41 та вазирлик ва идоралар, улар тасарруфида бўлган илмий даражали кадрлар тайёрлаш институтлари мавжуд бўлган 213 та ОТМ ва илмий ташкилотлар маълумотларни жойлаштирди.

Ҳозирги кунда ушбу сайтда жами 36 мингдан ортиқ фойдаланувчи рўйхатдан ўтган бўлиб, бундан 14606 нафар изланувчилар (699 нафар докторантурада, 9 247 нафар таянч докторантурада 915 нафар стажёр-тадқиқотчиликда, 439 нафар мустақил изланувчиликда (DSc) 3306 нафар мустақил изланувчиликда (PhD) таҳсил олаётган изланувчилар) бўйича маълумотлар базаси жамланган.

Республика миқёсида барча олий малакали илмий ва илмий-педагог кадрлар ихтисосликлари бўйича таянч докторантура ва докторантурага давлат бюджети ҳисобидан

қабул квоталари босқичма-босқич оширилди. Натижада ишдан ажралган ҳолда илмий тадқиқот фаолияти билан шуғулланувчилар сони кескин ортди ҳамда илмий даражали кадрлар сони оширилди. 2022 йилда докторантурага давлат бюджети ҳисобидан ажратилувчи квоталар сонини 2 баробарга оширилиб, 3600 тага етказилди, 2023 йил I ярим йилликда докторантурага қабул квоталари 1,2 баробарга яъни 4307 тага етказилди. Ҳозирги кунда қабул квоталари 2017 йилга нисбатан 7 баробар кўпайди. Ҳимоялар сони 2019 йилга нисбатан қарийб 2 баробар кўпайди.

Шу билан бир қаторда, 2017-2021 йилларда олий таълим тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирларни тасдиқлаган Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 20 апрелидаги «Олий таълим тизимини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2909-сон қарори, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 17 октябрдаги «Докторантларнинг илмий-тадқиқот ишлари билан шуғулланишлари учун моддий шарт-шароитлар яратиш ва меҳнат фаолиятини янада рағбатлантириш тўғрисида»ги 839-сонли қарори ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 апрелдаги «Республика олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3655-сонли қарори қабул қилинди.

Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида Фан доктори илмий даражасига эга бўлган олий ўқув юртли ва ИТИ ходимларининг базавий лавозим маошлари оширилди (2016 йилга нисбатан 3,2 баробарга), илмий-педагогик фаолият билан шуғулланувчи ходимларга қўшимча ҳақ тўлаш тартиби жорий этилди. Шунингдек, хорижда олинган илмий даража ва илмий унвонларни тан олишнинг ҳуқуқий асослари белгилаб берилди.

Шу билан бир қаторда, илғор хорижий тажриба асосида илмий-тадқиқот ишларига давлат буюртмаси механизми жорий этилди, бу борада Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 мартдаги «Илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг норматив-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 133-сон қарори қабул қилинди.

Ушбу қарорга кўра, давлат буюртмаси мамлакатни ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий ривожлантириш вазибалари, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳанинг эҳтиёжларини ҳисобга олган ҳолда, фан ва технологияларни ривожлантиришнинг устувор йўналишларида назарда тутилган мақсадларга эришиш учун шакллантирилди.

Илғор хорижий тажрибалар асосида илмий-тадқиқот ишларига давлат буюртмаси механизми жорий этилди, натижада 2006 йилдан буён амал қилган эски самарасиз грант тизими ўрнига 2018 йилдан бошлаб рақобатга асосланган, иқтисодиёт тармоқлари эҳтиёжларига йўналтирилган илмий-тадқиқот ишларига давлат буюртмаси механизми жорий этилди. Бунда якуний маҳсулот (технология) аниқ бўлган тематик лойиҳаларга давлат буюртмаси мунтазам равишда эълон қилинмоқда.

Ўтган йиллар давомида инновация ва илм-фан соҳаларига давлат бюджетидан ажратиладиган йиллик маблағлар ҳажми 3 бараварга ҳамда лойиҳаларни молиялаштириш ҳажми 3,5 баробарга оширилди, хусусан маблағларнинг 40 фоизи зарурий асбоб-ускуналар, реагент ва материаллар харидига йўналтирилди, Олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларида илмий даражасига эга ходимларнинг базавий лавозим маошлари 3,2 баробарга оширилди ҳамда мақсадли кўрсаткичларга асосан ходимларга қўшимча ҳақ тўлаш тартиби жорий этилди.

2-жадвал Грант маблағларини олишдаги янгича ёндашувлар

Босқичлар	Эски тартиб бўйича	Янги тартиб бўйича
Лойиҳаларни шакллантириш	Олимлар ташаббуси билан (рақобатга асосланмаган)	Давлат буюртмаси асосида (рақобатга асосланган – иқтисодиёт тармоқларининг эҳтиёжларига мувофиқ)
Танлов ўтказиш даврийлиги	Фундаментал – ҳар 5 йилда; Амалий – ҳар 3 йилда; Инновацион – ҳар 2 йилда	Мунтазам (йил давомида)
Молиялаштириш ҳажми	Олимлар томонидан тақлиф этилган	Давлат буюртмаси доирасида аниқ ҳисоб-китоблар асосида белгиланмоқда
Маблағларнинг сарфланиши	80% иш ҳақиға йўналтирилган (ўртача ҳар бир лойиҳага 150 млн сўм йўналтирилган)	60% иш ҳақиға, камида 40% – моддий-техника базасини мустаҳкамлашга йўналтирилмоқда (ўртача ҳар бир лойиҳага 850 млн сўм йўналтирилмоқда)
Якуний натижа	Лойиҳалар асосан “такмиллаштириш”, “ривожлантириш”, “ўрганиш”, “ёндашув ишлаб чиқиш”, “баҳолаш” каби аниқ якуний натижа (маҳсулот) олиш имконини бермайдиган функционал вазифалар доирасида бажарилган	Аниқ якуний маҳсулот (технология) яратишга йўналтирилмоқда

Янги механизм жорий этилгандан сўнг, 4 йилда танловлар доирасида 3500 дан ортиқ лойиҳа талабномаларини кўриб чиқиш натижасига ҳозирги кунда янги механизм асосида молиялаштирилган илмий фаолиятга оид давлат дастурлари доирасида умумий молиялаштириш ҳажми 1024,82 млрд сўм бўлган 621 та лойиҳа амалда бажарилаётган лойиҳалардир.

Ушбу лойиҳалар тематик мавзу (тармоқ эҳтиёжлари) бўйича эълон қилинган танловлар натижаларига кўра бир мавзуга топширилган ҳар 3-4 та лойиҳадан энг яхши лойиҳаларни танлаб олиш асосида (*кучли рақобат муҳитида очиқ ва шаффоф тарзда*) молиялаштирилган.

Таъкидлаш керакки, 2017 йилга нисбатан битта лойиҳани молиялаштириш 3,5 баробарга ошди, бунда маблағларнинг 40 фоизи зарур ускуналар, реагентлар ва материалларни сотиб олишга йўналтирилади.

Нуфузли хорижий давлатлар билан биргаликда халқаро йўналишдаги лойиҳаларни ҳамкорликда бажариш амалиёти йўлга қўйилди.

Ўзбекистон илм-фани тарихида биринчи марта ўзбек олимлари кўп томонлама (7 та давлат ўртасида) илмий лойиҳалар танловида иштирок этди, Хитой, Ҳиндистон, Туркия, Россия, Венгрия, Япония ва Беларусь каби давлатлар билан ҳамкорликда умумий қиймати 153,2 млрд сўмлик 140 та халқаро қўшма лойиҳалар бажарилиши таъминланмоқда.

Илм-фан ва илмий фаолиятни молиялаштириш тизими диверсификация қилинди, 2018-2022 йиллар давомида саноат корхоналари ва хусусий сектордан фан ва

инновацияларга ажратилган маблағлар 3 баробарга кўпайди, 2022-йилда (954 млрд. сўм сарфланди) давлат томонидан молиялаштиришдан (ажратилган 591 млрд. сўм) 1,6 бараварга ошди;

Айниқса, Ёшларнинг ижодий, интеллектуал ва тадбиркорлик салоҳиятини рўёбга чиқариш, иқтидорли талабалар, ёш олимлар ва тадбиркорларнинг инновацион фаолиятини рағбатлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 августдаги “Ёшларни илм-фан соҳасига жалб этиш ва уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4433 қарори асосида Ёшлар академияси ҳамда иқтидорли ёшларни қўллаб-қувватлаш жамғармаси ташкил этилди.

Ҳозирги кунга қадар Ёшлар академияси аъзолари сони 3850 нафарга етказилди ҳамда ёшларни академияга кенг жалб қилиш мақсадида республикамиз барча ҳудудларида йирик тадбир ва танловлар ўтказилди. 2018-2022 йилларда ҳар бир ҳудуддан энг муносиб 60 нафар номзодлар “Инновацион ғоялар етакчиси” кўкрак нишони билан тақдирланди.

2017 йил ҳолатига қадар республика ҳудудларида илмий ишланмалар натижаларини амалиётга жорий қилиш, мавжуд илмий-техник ва инновацион салоҳиятидан самарали фойдаланиш бўйича ягона майдонлар мавжуд бўлмаган.

Шунинг учун, 2020 йил 22 майдаги «Республика ҳудудларида Ёшлар технопаркларини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида» 313-сон қарори қабул қилинди.

Юқори технологияларни ривожлантириш, илмий-технологик ва инновация тадбиркорлигининг барқарор ривожланишини таъминлаш, кичик инновация корхоналарини ташкил этиш, миллий ва хорижий бозорларда рақобатдош, илмий-ҳажмдор маҳсулотлар ишлаб чиқаришни ва етказиб беришни йўлга қўйиш учун қулай муҳит шакллантириш мақсадида сўнгги 5 йил ичида республикамизда 30 тага яқин инновацион инфратузилмалар (технопарк, бизнес-инкубатор, бизнес-акселератор, коворкинг маркази каби) ташкил этилди.

Шунингдек, мамлакатимизда стартап экотизимини шакллантириш ва ривожлантириш бўйича ишлар йўлга қўйилди. Хусусан, илк бор стартап лойиҳаларни давлат грантлари асосида молиялаштириш тартиби жорий қилинди. Стартап лойиҳаларини саралаш ва молиялаштириш учун танлаб олиш бўйича Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 мартдаги 133-сонли қарори 2-иловасига мувофиқ танловлар ташкил этилди.

Иқтисодиёт соҳаларида фаолит юритаётган 31 та вазирлик, идора ва устав фондида давлат улуши 50% ва ундан юқори бўлган хўжалик бирлашмаларининг раҳбар ўринбосарларидан бирига инновацияларни жорий этиш (Chief innovation officer) вазифаси юклатилди, шунингдек ушбу ташкилотларида ҳар бирида инновацион фаолиятни олиб бориш бўйича ихтисослаштирилган бўлинмалар очилди.

Ваколатли давлат органлари, илм-фан ва инновация соҳасидаги ихтисослашган ташкилотлар фаолиятининг самарадорлигини янада ошириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 апрелдаги ПФ-6198-сон «Илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш бўйича давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони қабул қилинди. Мазкур Фармонда Инновацион ривожланиш вазирлигининг асосий вазифалари ҳамда биотехнология, тупроқ унумдорлиги, «Сунъий интеллект», қайта тикланувчи энергетикани

ривожлантириш, чорвачилик, қишлоқ хўжалиги соҳалардаги устувор фаолият йўналишлари белгиланди.

Мазкур Фармон доирасида илм-фан соҳасида бошқарув тизими такомиллаштирилди, хусусан илмий ташкилотларнинг илмий-инновацион фаолияти самарадорлигини баҳолашга йўналтирилган миллий рейтинг тизими жорий этилди. Барча вазирлик ва идоралар, хўжалик бирлашмалари, устав фондида давлат улуши 50 фоиз ва ундан юқори бўлган йирик ташкилотларнинг раҳбар ўринбосарларига инновацияларни жорий этиш (Chief innovation officer) вазифаси юклатилди ҳамда инновацион фаолият билан шуғулланишга масъул бўлинмалар ташкил этилди. Худудларда илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш мақсадида Вазирлик тизимида Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар инновацион ривожланиш бошқармалари ташкил этилди.

Илмий ташкилотлар рейтинги юритилаётиш ҳамда уларнинг илмий ва инновацион фаолиятини баҳолаш тизими ишлаб чиқилди ҳамда олий таълим муассаса ва филиаллари раҳбарларининг илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор ва директор ўринбосарлари фаолияти ўрганиш тизими жорий этилди.

Илмий ташкилотларнинг 27 та йўналиш ва 75 та кўрсаткичдан иборат миллий рейтинги жорий қилинди. Илмий ташкилотлар миллий рейтинги-2020 энг юқори топ 10 талик ва қуйи рейтингдаги ташкилотлар рўйхати аниқланди ва керакли таклиф ва тавсиялар берилди.

Алоҳида танлаб олинган туманларда юқори самарадор инновацияларни жорий этиш асосида ушбу худуд аҳолисининг турмуш даражасини ошириш, юқори технологик янги иш ўринларини яратиш, ижтимоий инфратузилмани яхшилаш ва худудни комплекс инновацион ривожлантириш йўналишларида мавжуд аналогларига нисбатан ҳам нарх ва сифат устунликларига ҳамда инновация элементларига эга лойиҳаларни амалга ошириш мақсадида Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятларда 28 та инновацион худудга айлантирилаётган туманлар тасдиқланди.

2021 йилдан бошлаб фан ва инновациялар бўйича проректорларнинг рейтинг тизими жорий этилди, натижада 10 та юқори ўринларни эгаллаган проректорларни рағбатлантириш ва энг паст натижа кўрсатган 10 та проректорларга нисбатан интизомий жазо чораларини кўриш амалиёти киритилди.

Шу қаторда энг муҳим ҳужжатлардан бири бу Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-165-сон Фармон қабул қилинди. Ушбу стратегияда Глобал инновацион индекс рейтингда 2026 йил келиб дунёнинг топ-56 давлати қаторига кириш бўйича аниқ вазифлар белгиланди.

Шунингдек, мазкур Стратегиянинг асосий йўналишлари этиб инновацион инфратузилма субъектлари тармоғини шакллантириш орқали стартап ташаббусларни қўллаб-қувватлаш, янги турдаги маҳсулотлар ва инновацион технологиялар яратишнинг ғоядан якуний истеъмолчигача бўлган комплекс тизимини таъминлаш орқали инновацияларга бўлган талабни рағбатлантириш, яратилган капитални «тубдан янгиловчи» инновацияларга қайта йўналтириш тизимини шакллантириш, таълимнинг барча босқичларида яратувчанлик, инновацион тадбиркорлик ва рационализаторлик кўникмаларини ривожлантириш орқали инновацион фаолият бошқарувида инсон капиталини янада ривожлантириш мақсад қилинди.

Олий таълим муассасаларига етакчи хорижий университетлар билан ҳамкорликда “Инновацион менежмент”, “Лойиҳа бошқаруви”, “Тижоратлаштириш”, “Интеллектуал мулкни бошқариш” бўйича ўқув дастурлари ишлаб чиқилди ва ушбу фанлар жорий қилинди.

Стратегия доирасида белгиланган 28 та инновацион тумanning ҳоқим ўринбосарлари тайинланди ҳамда инновацион туманларнинг ривожлантириш “Концепцияси” ҳамда чора-тадбирлар режаси тасдиқланди. Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳрида инновацион ҳудудга айлантириш бўйича тасдиқланган 28 та туманда 208.4 млрд сўмлик 179 та илмий, инновацион, стартап ва тижоратлаштириш лойиҳалари амалга оширилмоқда.

Натижада инновацион туман (шаҳар)ларда 1988 та янги иш ўринлари яратилди ва 146 та корхоналарда 227 турдаги инновацион маҳсулотларни ишлаб чиқариш йўлга қўйилди. Шу жумладан 30 турдаги маҳсулотларни экспортга йўналтириш чоралари кўрилмоқда.

Хулоса. Инновацион фаолиятни ҳуқуқий пойдевори мустаҳкамланиши натижасида мамлакатимизда инновациялар ва технологиялар соҳасининг инвестицион жозибадорлигини ошириш, манфаатдорлик ва рақобат муҳитини яратган ҳолда хорижий инвестициялар ва техник-кўмак грантлари, шунингдек, венчур ташкилотлари ҳамда тегишли молия бозорларининг турли воситалари орқали молиялаштириш ҳажмини ошишига сабаб бўлади.

Шунингдек, ҳудудларнинг инновацион фаоллиги ва илмий салоҳиятини ошишига, илмий ҳажмдор ва инновацион маҳсулот ва хизматларнинг жаҳон бозоридаги экспорт ҳажмини кўпайишига, инновациялар соҳасидаги мутахассисларни ортишига, миллий иқтисодиётга инновацион маҳсулотлар ишлаб чиқишни йўлга қўйишига, натижада 2026 йилга келиб мамлакатимиз Глобал инновацион индекс рейтингини бўйича жаҳоннинг 56 та илфор мамлақати қаторига киришига замин яратади.

REFERENCES

1. Шумпетер И.Н. Теория экономического развития. – Москва: Прогресс, 2010. – 344 с.
2. Друкер П. Бизнес и инновации [Текст] / П. Друкер: пер. с англ. – М.: Вильямс, 2007. – 350 с.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 29 октябрда “Илм-фанни 2030 йилгача ривожлантириш концепцияси” ПФ-6097-сон Фармони.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 21 сентябридаги «2019-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини инновацион ривожлантириш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида»ги ПФ-5544-сон Фармон.
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 1 апрелдаги ПФ-6198-сон «Илмий ва инновацион фаолиятни ривожлантириш бўйича давлат бошқаруви тизимини такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони.
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 30 августдаги “Ёшларни илм-фан соҳасига жалб этиш ва уларнинг ташаббусларини қўллаб-қувватлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-4433 қарори.
7. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 9 мартдаги «Илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни ривожлантиришнинг

- норматив-ҳуқуқий базасини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида» ги 133-сон қарори.
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 6 июлдаги “2022-2026 йилларда Ўзбекистон Республикасининг инновацион ривожланиш стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида” ПФ-165-сон Фармон.
 9. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 5 апрелдаги «Республика олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасалари ходимларининг меҳнатига ҳақ тўлаш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-3655-сонли қарори.
 10. Ўзбекистон Республикаси инновацион ривожланиш вазирлигининг 2018-2022 йиллардаги асосий фаолият натижалари, <https://online.pubhtml5.com/jhog/hpzi/#p=1>
 11. <https://www.terabayt.uz/post/innovatsiya-tushunchasi-haqida>
 12. <https://mininnovation.uz/opendata/post-1100>
 13. <https://lex.uz/docs/6102462>
 14. https://www.wipo.int/global_innovation_index/ru/2022/